

ХУНАРМАНДЧИЛИК МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЭКСПОРТГА ЧИҚАРИШДА ЛОГИСТИКА ВА РАҚАМЛИ ИНФРАТУЗИЛМАНИНГ РОЛИ

Davlatova Zamira Rajjaboyevna

Dotsent at the Department of "Digital Economy"

Tashkent State University of Economics

Email: davlatovazamira72@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632952>

Аннотация

Хунармандчилик маҳсулотларини халқаро бозорларга экспорт қилиш жараёнида логистика ва рақамли инфратузилманинг ўрни илмий асосда таҳлил қилинади. Мавзу доирасида логистик таъминлаш тизимининг мукамал эмаслиги, рақамли инфратузилманинг чекланганлиги ва хунармандлар учун зарур ахборот-коммуникация технологиялари кўникмаларининг етарли эмаслиги каби муаммоларга эътибор қаратилган. Халқаро тажрибалар ва амалдаги ҳолат асосида таҳлиллар олиб борилиб, мазкур соҳадаги ривожланиш истиқболлари илмий асосланган таклифлар орқали баён этилган.

Калит сўзлар: хунармандчилик, экспорт, логистика, рақамли инфратузилма, электрон тижорат, рақамлаштириш.

Хунармандчилик - бу халқ анъаналари, миллий тафаккур ва маданий меросни ўзида мужассам этган ижтимоий-иқтисодий фаолият тури бўлиб, унинг ривожланиши нафақат иқтисодий, балки ижтимоий барқарорликка ҳам хизмат қилади. Жаҳон бозорида қўл меҳнатига асосланган, экологик тоза ва ноёб маҳсулотларга талаб ортиб бораётган бир пайтда, маҳаллий хунармандчилик маҳсулотларини халқаро бозорга чиқариш стратегик аҳамият касб этмоқда. Бундай жараёнда логистика тизими ва рақамли инфратузилманинг мавжудлиги ҳамда самарадорлиги ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, улар хунармандлар учун ташқи бозорларга кириш имкониятларини белгилаб беради.

Экспорт жараёнини ташкил этишда логистик инфратузилма, жумладан, транспорт тармоқлари, омбор тизими, қадоқлаш стандартлари, божхона ва сертификатлаш хизматларининг самарали фаолияти асосий рол ўйнайди. Хунармандчилик маҳсулотларининг аксарияти кичик ҳажмдаги, юк сифими паст бўлган маҳсулотлар бўлиб, уларни етказиб беришда анъанавий логистика моделлари самарасиз ҳисобланади. Шу боис, микрологистика, сўров асосидаги логистика ва dropshipping каби инновацион ечимлар кўпроқ аҳамият касб этади (World Bank, 2022). Айрим ҳолларда, маҳаллий логистика хизматлари юқори харажатли бўлиб, экспорт операцияларининг иқтисодий самарадорлигини пасайтиради. Ўзбекистонда бу соҳадаги инфратузилманинг етарли даражада ривожланмагани хунармандлар фаолиятига тўсқинлик қилмоқда. Шу билан бирга, маҳсулотни халқаро стандартларга мувофиқ қадоқлаш ва транспорт жараёнини ташкил этиш бўйича махсус марказлар етишмайди. XXI асрда электрон тижорат глобал савдо тизимининг ажралмас қисмига айланган. Рақамли инфратузилманинг мавжудлиги хунармандчилик маҳсулотларини жаҳон миқёсида намоиш қилиш ва сотиш имкониятини яратади. Масалан, Etsy, Amazon Handmade, Shopify ва бошқа платформалар орқали маҳсулотларни реклама қилиш, реал

вақтда харидор билан мулоқот ўрнатиш, тўловларни онлайн амалга ошириш имкони мавжуд (UNCTAD, 2023). Бундан ташқари, рақамли маркетинг воситалари (SMM, SEO, email-marketing) орқали хунармандлар ўз маҳсулотларини белгиланган бозор сегментларига мўлжалланган ҳолда илгари сура олади. Шу билан бирга, рақамли логистика тизимлари (масалан, ERP ва CRM платформалари) етказиб бериш ва миждозлар билан муносабатларни самарали бошқаришда муҳим аҳамият касб этади. Рақамли инфратузилманинг етарли даражада ривожланмаганлиги, айниқса қишлоқ худудларда интернет тезлиги пастлиги ва рақамли хизматларга кириш имконияти чекланганлиги хунармандларнинг рақобатбардошлигини пасайтиради. Хунармандларнинг кўпчилиги чет тилини билмаслиги ва электрон савдо платформаларидан самарали фойдаланиш кўникмасининг йўқлиги туфайли, улар глобал бозорда етарли иштирок этмаяпти. Бундан ташқари, миллий қонунчиликда кичик экспортчи хунармандларга йўналтирилган логистика ва божхона енгилликлари механизмлари етарлича ишлаб чиқилмаган. Маҳсулотларни божхонада расмийлаштириш жараёнидаги бюрократик тўсиқлар ва талаб этиладиган ҳужжатлар хунармандларнинг фаолиятини чекламоқда.

Мавжуд муаммоларни ҳал этиш ва соҳанинг барқарор ривожланишини таъминлаш учун қуйидаги чора-тадбирлар илмий жиҳатдан мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

Хунармандлар учун махсус электрон тижорат ва логистика марказларини ташкил этиш;

Хунармандларни рақамли кўникмаларга ўргатувчи ўқув курслари ва вебинарлар тизимини йўлга қўйиш;

Миллий маҳсулотлар учун “Made in Uzbekistan” электрон платформасини яратиш ва уни Etsy, eBay, Amazon каби халқаро платформалар билан интеграциялаш;

Кичик партияли экспорт учун логистик субсидиялар ва транспорт имтиёзларини жорий этиш;

Рақамли инфратузилмага давлат инвестициясини кенгайтириш ва хусусий сектор иштирокини фаоллаштириш.

Хулоса

Хунармандчилик маҳсулотларини экспортга йўналтиришда логистика ва рақамли инфратузилманинг роли тобора ошиб бормоқда. Мазкур икки омил хунармандлар учун ташқи бозорларга чиқиш, маҳсулотларининг рақобатбардошлигини таъминлаш ва миллий иқтисодиётга ҳисса қўшишда ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Илмий таҳлиллар шуни кўрсатадики, ушбу соҳадаги инфратузилмавий ва кўникмавий камчиликларни бартараф этиш орқали хунармандчилик экспорт салоҳиятини сезиларли даражада ошириш мумкин.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2021–2025 йилларда хунармандчиликни ривожлантириш стратегияси тўғрисида”ги қарори.
2. UNCTAD (2023). Digital Economy Report: Cross-border e-commerce and development.
3. World Bank (2022). Logistics Performance Index (LPI) Report.

4. Kakhkharov, J. (2021). "Challenges and Opportunities for E-commerce in Uzbekistan," Central Asia Journal of Digital Economy.
5. Hasanov, R. (2020). "The Role of Digital Platforms in Promoting Handicrafts," Economic Review of Central Asia.
6. Etsy.com, Amazon.com va Shopify.com

INNOVATIVE
ACADEMY